

УДК: 343

ББК: 67.4

А. Е. ПУХНАРЕВИЧ

Российский государственный университет правосудия
имени В. М. Лебедева

A. E. PUKHNAREVICH

Lebedev Russian State University of Justice

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ИНСТИТУТОВ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ПЛЮРАЛИЗМА ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ

LEGAL TRANSPLANTATION OF INSTITUTIONS AS A SOURCE OF DEVELOPMENT OF LEGAL MODELS PLURALISM

Аннотация. В условиях глобализации развитие национальных правовых систем происходит преимущественно через заимствование правовых институтов, что приводит к размыванию традиционных границ между правовыми моделями и активному формированию гибридных, плюралистических форм. Данная статья посвящена комплексному анализу ключевого механизма этого процесса — правовой трансплантации.

Целью исследования является изучение правовой природы института правовой трансплантации как источника развития плюрализма правовых моделей, ее способов, а также анализ успешной трансплантации институтов.

Работа осуществлена на основе использования таких методов научного познания, как системный, формально-юридический и сравнительный.

Исследование опирается на классическое определение Алана Уотсона, согласно которому трансплантация представляет собой перенос правила или правовой системы из одной страны в другую.

В работе поднимается центральный вопрос о самой возможности трансплантации: может

Abstract. In the context of globalization, the development of national legal systems is primarily driven by the borrowing of legal institutions, which leads to the blurring of traditional boundaries between legal models and the active formation of hybrid, pluralistic forms. This article focuses on a comprehensive analysis of the key mechanism of this process, which is legal transplantation.

The purpose of this study is to examine the legal nature of the institution of legal transplantation as a source of the development of pluralism in legal models, its methods, and analysis of successful transplantation of institutions.

The article is based on such scientific methods as systemic, formal-legal, and comparative.

The study relies on Alan Watson's classic definition, which states that transplantation is the transfer of a rule or legal system from one country to another.

The article raises the central question of the very possibility of transplantation: can an

ли институт, перенесенный в иную правовую культуру, сохранить свои исходные характеристики.

В заключение в качестве практического примера анализируется трансплантация состязательных институтов, в частности суда присяжных, из англо-американской системы в страны континентального права. Статья демонстрирует, что результатом такой трансплантации становится не простое заимствование, а возникновение эклектичных национальных моделей, трансформированных под влиянием местной правовой культуры. Делается вывод, что правовая трансплантация является одним из основных источников развития современных правовых систем и фундаментальным основанием для возникновения их плюрализма, открывая новые перспективы для сравнительно-правовых исследований.

Ключевые слова: правовая модель, национальная модель, плюрализм права, трансплантация, заимствование, суд присяжных

institution transferred to a different legal culture retain its original characteristics.

In conclusion, the article analyzes the transplantation of adversarial institutions, particularly the jury system, from the adversarial system to continental system as a practical example. The article demonstrates that the result of such transplantation is not simply a borrowing, but the emergence of eclectic national models that have been transformed by the local legal culture. The article concludes that legal transplantation is a major source of development for modern legal systems and a fundamental basis for their pluralism, opening up new perspectives for comparative legal research.

Keywords: legal model, national legal model, pluralism of law, legal transplantation, adoption, jury trial

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в период всеобщего процесса глобализации развитие права невозможно без заимствования правовых институтов и их распространения на территории определенного государства. Научным сообществом отмечается тенденция последовательного отдаления от четкого разграничения правовых моделей и активного распространения критики дихотомии в пользу развития гибридных, плюралистических моделей.

Правовые реформы размывают многие системные различия, традиционно связанные с конкретным разделением моделей уголовного судопроизводства. Динамика развития общественных отношений опережает правовое регулирование правовых моделей и благодаря вариативным процессам, в том числе трансплантации, возрождаются нетипичные правовые конструкции.

Актуальность статьи заключается в ее практической незаменимости изучения инструмента оперативной модернизации права в глобализованном мире и ее глубокой теоретической значимости для понимания развития права и взаимодействия с обществом. Сравнительное правоведение переживает ренессанс как основной методологический инструментарий трансформации права.

Нельзя не отметить, что институт правовой трансплантации не нашел своего широкого освещения в современной российской литературе (что подтверждает новизну материала), когда как зарубежные авторы внесли неоценимый вклад в изучение данной тематики (А. Уотсон, Д. Бенгам, П. Легран, М. Грациадеи т.д.).

Труды А. Уотсона являются основой при исследовании института правовой трансплантации, так как введение данного термина и дальнейшее изучение рассматри-

ваемого процесса было осуществлено автором в конце XX века.

Кроме того, рассмотрены противоположные позиции в научной дискуссии по вопросу возможности сохранения исходных характеристик трансплантируемого института в иной правовой культуре: от радикального подхода П. Леграна, утверждающего о невозможности пересадки смысла института в отрыве от его культурного контекста, до более гибкой позиции М. Грациадеи, допускающей успешную адаптацию при учете правовой природы института и менталитета системы-реципиента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья основана на научных трудах зарубежных и отечественных авторов, посвященных изучению сравнительного правоведения и феномену правовой трансплантации, а также на положениях современного законодательства государств континентального типа.

Использование системного метода способствует получению целостного представления об институте правовой трансплантации, включая анализ его признаков во взаимодействии с правовой культурой, изучению приемов и типов правовой трансплантации, а также исследованию принципов ее функционирования в уголовном процессе (в рамках процедуры адаптации и приживления элементов в системе).

При разграничении и выявлении соотношения природы правовой трансплантации и юридической аккультурации использован системный и сравнительный методы.

Помимо этого, формально-юридический и сравнительный методы позволяют констатировать существование примеров правовой трансплантации института участия народных представителей в уголовном процессе стран континентального типа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Безусловно, процесс взаимовлияния и взаимопроникновения национальных правовых систем носит естественный и неизбежный характер [1, с. 230]. Следственный метод последовательно распространил свое действие на досудебный порядок, когда как состязательный метод (а именно состязательные элементы) интегрируется на этапах судебного разбирательства уголовного процесса.

Благодаря трансплантации (внедрению, заимствованию, интеграции, рецепции — терминологически этот процесс обладает многозначным характером) процессуальных механизмов создаются уникальные, эклектичные формы национальных моделей, опираясь на основные положения дихотомии правовых моделей.

В этой связи целесообразно считать трансплантацию одним из оснований возникновения плюрализма правовых моделей.

В рамках изучения сравнительного правоведения Аланом Уотсоном в 1974 г. выработан термин правовая трансплантация (legal transplantation). Как заключает автор термина, правовая трансплантация — это перенос правила или правовой системы из одной страны в другую или от одного народа к другому [2, р. 21].

Изучение юридической концепции правовой трансплантации сводится к исследованию заимствований различных правовых институтов, норм права из одной национальной правовой системы в другую, а также к анализу функционирования и жизнеспособности («приживления») процедурных заимствований и инноваций в новой системе.

Правовая трансплантация позволяет изучить распространение (юридическую диффузию — некоторые исследователи за-

ключают, что взаимосвязанная концепция диффузионизма права (diffusion of law) является базисом в процессе трансплантации [3, с. 93–100] правовых институтов из одной системы в другую, что представляется крайне актуальным, так как заимствование с последующей адаптацией институтов является обычным путем правового развития с самых ранних периодов истории человечества [2, р. 7, 21]. Как утверждают некоторые исследователи-антропологи [4, р. 441; 5, с. 35–39], культура (в том числе правовая культура) главным образом развивается за счет заимствований в результате случайного взаимодействия.

По мнению автора термина, правовая трансплантация — общепринятый источник развития правовой системы. Большинство изменений в правовых системах являются результатом заимствования. Это справедливо как для точечной трансплантации отдельных правил, так и для масштабного заимствования правовых систем континентального и общего права [2, р. 95].

Осмысление данной дефиниции способствует возникновению следующего вопроса: возможно ли внедрение института в другую правовую культуру таким образом, чтобы он сохранил основные характеристики родного института?

Как отмечают некоторые исследователи, трансплантация правовых институтов невозможна, если пересаживается буквально бессмысленная форма, дислоцируется сама правовая норма, а не ее смысл, имманентно связанный с культурным контекстом и юридическим менталитетом.

Ни одно правило в юрисдикции-заемщике (в системе реципиента), согласно П. Леграну, не может иметь никакого значения по отношению к правилу в юрисдикции, из которой оно заимствовано (система донора). Это связано с тем, что, пересекая границы, исходное правило неизбежно претерпевает изменения, которые влияют на него в целом.

Расхождение между простым пропозициональным утверждением и его значением (содержанием) способствует смешению и подмене понятий [6, р. 111, 120]. П. Легран констатирует, что руководящим постулатом для сравнительного исследования является приоритет оригинальности, своеобразия (priority of alterity) трансплантируемых институтов с учетом культурно-ситуативного (культурно-специфического) феномена [6, р. 117–125].

В связи с этим, по мнению автора, трансплантация институтов (как процесс) невозможна в рамках культурной парадигмы, так как институты не могут иметь какое-то значение помимо или в отрыве от нее, а какая-либо особая правовая культура немислима.

М. Грациадеи согласен с позицией П. Леграна о невозможности процесса трансплантации, если рассматривать его в качестве пересадки бессмысленных форм слов. Однако, если учитывать характеристику институтов (правовую природу) и правовую культуру, в которых они существуют, то далеко не очевидно, что трансплантация от одного правовой системы к другой невозможна. И все упирается в вопрос, как мы относимся к культуре. Можно утверждать, что культура «является результатом путаницы, противоречий, смешений, которые происходили, хотя и с разной скоростью, с незапамятных времен» [7, р. 469]. С другой стороны, культурное правовое пространство устраняет пробельность в понимании института. В любом случае, автор акцентирует внимание на трудоемкости процесса трансплантации.

Успешная правовая трансплантация, согласно позиции Алана Уотсона, заключается в том, что правило или институт развиваются впоследствии в своей собственной «родительской» системе. При этом важно подчеркнуть, что последующее развитие в принимающей системе (системе реципиента) не следует путать с отторжением

[2, р. 27]. Так, изменения института являются подтверждением положительного результата правовой трансплантации.

Внедряемые правовые категории в контексте правовой трансплантации обладают общим источником с исконным институтом (при этом трансплантация не влияет никоим образом на родовую систему, из которой имплементируется элемент) [8, с. 41–54], однако в дальнейшем происходит процесс адаптации, что приводит к исключению возможности параллельного правового развития исконного института (в системе донора) и заимствованного института (в системе реципиента).

Процесс адаптации поддерживается правовым полем, правовой ментальностью, в которую внедряется заимствованный институт. Учет как внешних факторов, так и внутреннего состояния юридического мышления или правосознания принимающей стороны является равнозначно важными категориями при трансплантации, как изложено в фундаментальном труде Д. Бентама [9].

Цель трансплантации — приживание института в принимающей системе с учетом влияния собственной правовой культуры, так как культурный контекст является призмой, через которую необходимо осознать правовые процессы.

Так, понятие правовой трансплантации соотносится с похожим процессом — юридической (правовой) аккультурации. Некоторые авторы связывают теорию правовой аккультурации (а также концепцию диффузионизма права (*diffusion of law*) с процессом трансплантации, однако при рассмотрении данного правового явления в разрезе более широкого дискурса трансфера права [3, с. 93–100].

Юридическая (правовая) аккультурация (*legal acculturation*) — «глобальная трансформация, которая испытывает одна правовая система от контакта с другой правовой системой» [10, с. 18, 194–196], взаимов-

лияние [11, с. 104–116], а именно «заимствование отдельных правовых институтов, процедур» и иных элементов правовой системы «без изменения основополагающих принципов и механизмов (средств, способов) судопроизводства [1, с. 8].

Некоторые ученые рассматривают правовую аккультурацию как многоаспектное явление, выражающееся в том числе в ее разновидности – рецепции права. При таком подходе аккультурация — односторонний процесс трансфера различных элементов правовой системы донора с их обязательным усвоением в правовой системе реципиента (принимающей системе) [11, с. 104–116].

Данная дефиниция подтверждает мысль о том, что правовая культура системы-реципиента — константа в процессе трансплантации, которая последовательно адаптирует внедряемый институт, приводя в актуальную для принимающей страны форму.

При анализе процесса трансплантации необходимо понимание правового менталитета (коллективной ментальной программы), в рамках которого функционирует институт. Как было отмечено, в рамках культурной парадигмы [12, р. 102–103] рассматриваемый институт (феномен) является уникальным продуктом его культурного контекста, культурным явлением само по себе.

Исходя из смысла правовой трансплантации и юридической аккультурации, именно изменения первоначальной правовой природы института в принимающей стране говорит о положительных результатах рассматриваемых процессов, что подтверждается в большинстве случаев созданием уникальных форм (как правовой системы, так и отдельных институтов в зависимости от масштаба внедрения).

Из этого следует, что трансплантация института трансформирует и адаптирует принимающую систему лишь в той части, в которой сам институт превращается в нечто уникальное [13, р. 17]. Институт апри-

ори подвергается изменениям под воздействием принимающей правовой культуры, что свидетельствует о действенности трансплантации и достижении ее целей.

Что касается масштаба внедрения, существует множество приемов и типов правовой трансплантации:

- по характеру различаются добровольная («правовая циркуляция») и недобровольная (преднамеренная) трансплантация;
- по объему — крупные трансплантации (когда вся правовая система, ее значительная часть, идеи перемещаются в новую сферу) [2, р. 29] и точечное заимствование отдельной нормы права, элементов и их внедрение.

Процессы крупной трансплантации права иллюстрируются благодаря работе Д. Бентама, исследующего диффузию английского законодательства в колониальные владения Британской империи.

Д. Бентам выработал правила трансплантации, которые в краткой интерпретации гласят, что трансплантация права, во-первых, тесно связана с причиной (бесполезное внедрение противоречит идее трансплантации, фокус результатов трансплантации должен быть направлен на общественное благо); во-вторых, правило не должно противоречить нравам принимаемой системы (признак соответствия правовому менталитету и правосознанию); в-третьих, первоначально необходимо вводить законы, облегчающие применение и издание других законов и т. д. [9]

Трансплантация отдельных правил чрезвычайно распространена в правовой реальности наших дней. Наиболее активно осуществляются трансплантации, которые популярны в связи с легкостью в применении [2, р. 89] исходя из анализа практики системы донора. При этом необходимо помнить, что даже если это правило изначально представляется неуместным в системе реципиента, то его логическое усвоение происходит благодаря процессу адаптации.

Учеными отмечается преимущественная тенденция бывших инквизиционных правовых систем заимствовать элементы состязательной процедуры (заимствованные из англо-американской модели) и подражать им, создавая модели с общими чертами двух систем — смешанные (гибридные) [13, р. 13–14], однако весьма часто признаки состязательности нивелируются по результатам реформ, что не приводит к положительным и желаемым результатам.

Смешанные системы, «коммуницируя с иной правовой традицией и юридической практикой, заимствуют и «пересаживают» во внутригосударственную почву новые институты права, юридические процедуры или правовые режимы» [3, с. 93–100].

Стремление внедрять в свои национальные формы состязательные элементы, реформировать имеющиеся системы является популярной процедурой с целью модернизации уголовного процесса, создавая в результате уникальные формы и эклектические институты.

Наиболее распространенными состязательными институтами для трансплантации являются американский институт признания вины и система присяжных заседателей.

Имплементация в национальные системы института участия непрофессионалов в уголовном судопроизводстве представляет собой серьезное преобразование одной из ключевых функций современного государства — отправления правосудия. При этом такое внедрение института в разнообразные национальные системы права прямо иллюстрирует процесс правовой трансплантации [13, р. 3] процессуального элемента.

Последовательное распространение института участия народных представителей в смешанном уголовном процессе получило разнообразное регулирование в соответствии с отдельными особенностями национальных правовых систем, закрепляя раз-

личные конструкции народного правосудия и порождая вариативные модели.

При этом зачастую континентальные страны трансплантируют американский суд присяжных в свои системы, не учитывая особенности правовой культуры англосаксонской модели, что приводит к сущностному и языковому несоответствию и отрицательным последствиям.

Благодаря процессу правовой трансплантации с 1990 годов по всему миру была введена новая система участия народных представителей вместо уголовного судопроизводства с доминирующей ролью профессиональных судей: Российская Федерация — 1993 г., Германия — 1990 г., Испания — 1995 г., Франция — 2000 г., Япония — 2004 г., Южная Корея — 2007 г.

Разные страны разрабатывают свои новые системы участия непрофессионалов в отправлении правосудия с вариациями по степени влияния и делегирования полномочий от профессиональных судей непрофессионалам, что приводит к различным масштабам реформ.

Так, при осуществлении процесса трансплантации состязательных компонентов в правовые системы возникают закономерные вопросы: с одной стороны, происходит ли американизация (также называемые англицизация, либертицид) уголовного судопроизводства или развиваются гибридные, плюралистические модели судебного разбирательства? [13, р. 4]

Еще в конце 20 столетия ученые поднимали вопрос, могут ли состязательные институты (на примере суда присяжных) стать катализатором перехода законодательства континентальной (следственной) модели со смешанной уголовно-процессуальной системой к состязательной модели.

Долгое время участие народных представителей в форме суда присяжных рассматривалось как явный институт состязательной модели, как ключевая особенность состязательного уголовного процесса (осо-

бенно при непосредственном наименовании данного института судом присяжных)¹.

Как утверждает Р. Мэк, форма правления, которая признает и максимально расширяет участие своих граждан в различных государственных вопросах чаще всего является необходимым условием для внедрения состязательной системы [14, р. 4].

При этом нельзя отрицать, что в Англии участие непрофессионалов сыграло центральную роль в раннем развитии общего права. Судья был простым арбитром и советником, чье решение автоматически вытекало из вердикта присяжных [12; р. 107]. При этом институт участия народных представителей является отправной точкой при объяснении других характерных черт состязательной модели (например, пассивная роль судьи).

Однако на данный момент рассмотрение классического разделения правовых моделей представляется дискуссионным. Отвергая существование современных примеров, иллюстрирующих дихотомию классических правовых моделей, некоторые ученые говорят о развитии современных гибридных, плюралистических национальных моделей [13; р. 13–14], развитие которых возможно благодаря процессу правовой трансплантации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Феномен правовой трансплантации остается неотъемлемой и противоречивой чертой современного правового развития в условиях глобализации.

Как демонстрирует анализ, трансплантация правовых институтов и норм представляет собой инструмент для ускорения реформ и модернизации правовой системы, что в результате приводит к формированию эклектичных правовых моделей.

Однако, как показывает исследование, успех и эффективность трансплантации

¹ В работах С. А. Насонова, Н. А. Колоколова, R.L. Mack, E. Grande, ранних работах С. Thaman.

определяется не столько качеством заимствуемой формы, сколько ее способностью прижиться (адаптироваться, измениться) в новой среде под воздействием правовой культуры.

В свою очередь механизм трансплантации правовых институтов на примере института участия народных представителей способствует возникновению новых изменений для компаративистики: сравнения систем, отдельных процессуальных меха-

низмов с целью изучения тенденций заимствования на основе объективного анализа, а также исследованию эффективности трансплантируемого института.

Так, процедура трансплантации интересна научному сообществу сквозь призму изучения показателя эффективности и применимости внедряемого института в правовой системе реципиента и позволяет исследовать плюрализм правовых моделей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. Монография. — СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. — 263 с.
2. Watson A. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Edinburgh: Scottish Academic Press. 1974. — 121 p.
3. Трикоз Е. Н., Швец А. А. Правовые транспланты и модельные кодексы в странах со смешанной правовой системой // *Общество и право*. — 2023. — № 1(83). — С. 93–100. — EDN OGOUYZ.
4. Lowie R. H. *Primitive Society*. Boni and Liveright, New York, 1920. 463 p.
5. Кононова Е. А., Левашкина О. Ю. Заимствования как фактор культурной динамики // *Вестник Мордовского университета*. — 2008. — Т. 18, — № 3. — С. 35–39. — EDN SZBWWV.
6. Legrand P. The Impossibility of «Legal Transplants» // *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. — 1997. — Vol. 4. — P. 111–124. — DOI:10.1177/1023263X9700400202.
7. Graziadei M. Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions // *The Oxford Handbook of Comparative Law*. 2006. — P. 441–475. — DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0014.
8. Курышев, Е. Ю. Рецепция в российском праве: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Саратов, 2005. — 194 с. — EDN NNHPLP.
9. Bentham J. *Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation*. *Legislator of the world: Writings on Codification, Law, and Education (The collected Works of Jeremy Bentham)*. — Oxford: Clarendon Press. — P. 120–137.
10. Рулан Н. Юридическая антропология. Учеб. для вузов : [Пер. с фр.] Москва : НОРМА, 1999. 301 с.
11. Скворцова Ю. В. Правовая аккультурация и развитие российской правовой системы // *Ленинградский юридический журнал*. 2013. — № 1(31). — С. 104–116. — EDN QARAGZ.
12. Samuel G. *Comparative law and its methodology*. *Research Methods in Law*. Routledge. — 2013. — P. 100–118.
13. Ross E., Thaman C. Introduction: mapping dialogue and change in comparative criminal procedure. *Comparative criminal procedure. Research handbooks in comparative law*. — 2016. — P. 3–32.
14. Mack R.L. *Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies Second Edition* / Getzville. William S. Hein & Co., Inc. — 2017. — 528 p.

REFERENCES

1. Stoiko N. G. *The criminal process of Western states and Russia: A comparative theoretical and legal study of the Anglo-American and Romano-German legal systems*. The monograph. St. Petersburg:

- Publishing House of St. Petersburg State University, Publishing House of the Faculty of Law of St. Petersburg State University, 2006. 263 p. (In Russ.)
2. *Watson A.* Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Edinburgh: Scottish Academic Press. 1974. 121 p.
 3. *Trikoz E. N., Shvets A. A.* Legal transplants and model codes in countries with a mixed legal system. *Society and Law.* 2023, No. 1(83), P. 93–100. — EDN OGOUYZ. (In Russ.)
 4. *Lowie R.H.*, Primitive Society. Boni and Liveright, New York, 1920, 463 p.
 5. *Kononova, E. A., N., Levashkina, O. J.* Borrowings as a factor of cultural dynamics. *Mordovia University Bulletin.* 2008, d. 18, No. 3, P. 35-39. — EDN SZBWWV (In Russ.)
 6. *Legrand P.* The Impossibility of «Legal Transplants». *Maastricht Journal of European and Comparative Law.* 1997. Vol. 4, P. 111–124. — DOI:10.1177/1023263X9700400202.
 7. *Graziadei M.* Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions. *The Oxford Handbook of Comparative Law.* 2006, P. 441–475. — DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0014.
 8. *Kuryshv E. Y.* Reception in Russian law: dissertation for the degree of Candidate of Law. — Saratov, 2005. — 194 p.(In Russ.)
 9. *Bentham J.* Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation. *Legislator of the world: Writings on Codification, Law, and Education (The collected Works of Jeremy Bentham).* Oxford: Clarendon Press. P. 120–137.
 10. *Rulan N.* Legal anthropology. Textbook for universities: [Translated from French] Moscow : NORMA, 1999. 301 p. (In Russ.)
 11. *Skvortsova Y. V.* Legal acculturation and development of the Russian legal system. *Leningrad Law Journal.* 2013, No. 1 (31), P. 104–116. — EDN QARAGZ (In Russ.)
 12. *Samuel G.* Comparative law and its methodology. *Research Methods in Law.* Routledge. 2013, P. 100–118.
 13. *Ross E., Thaman C.* Introduction: mapping dialogue and change in comparative criminal procedure. *Comparative criminal procedure. Research handbooks in comparative law.* 2016, P. 3–32.
 14. *Mack R. L.* Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies Second Edition / Getzville. William S. Hein & Co., Inc. 2017, 528 p.

Информация об авторе

ПУХНАРЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА

Преподаватель кафедры уголовно-процессуального права
им. Н. В. Радутной, Российский государственный
университет правосудия имени В. М. Лебедева,
г. Москва, Российская Федерация
e-mail: alexkuzina96@rambler.ru

About the author

ALEXANDRA E. PUKHNAREVICH

Lecturer at the Department of Criminal Procedure Law
named after N. V. Radutnaya, Lebedev Russian
State University of Justice,
Moscow, Russian Federation
ORCID: 0009-0007-7035-7848

Статья поступила в редакцию 31.10.2025; одобрена после рецензирования 09.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 31.10.2025; approved after reviewing 09.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.